

AXMET BAYTURSINOVNING ALIFBO ISLOHOTI

Ibraimova Jayna Kumusbek qizi

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 2-kurs talabasi

Annotasiya: *Axmet Baytursinovning alifbisini nafaqat qozoq millatlari balkiy barcha turkiy xalqlari o'rganib tajriba almashishi mumkun.*

Kalit so'zlari: *islohot, arab alifbosi, ilmiy, harflar, fikrlar, milliy yozuv, xalq.*

Аннотация: *Алфавит Ахмета Байтурсынова могут изучать и обмениваться не только казахские народы, но и все тюркские народы.*

Ключевые слова: *реформа, арабский алфавит, научные, буквы, идеи, национальная письменность, народ.*

Annotation: *Akhmet Baytursinov's alphabet can be studied and exchanged not only by Kazakh nations, but also by all Turkic peoples.*

Keywords: *reform, Arabic alphabet, scientific, letters, ideas, national writing, people.*

Ahmet Baytursinov — 20-asr boshlarida qozoq xalqining milliy ozodlik harakati yetakchilaridan biri, davlat arbobi, shoir, publitsist, qozoq tilshunosligi va adabiyotshunosligining asoschisi, milliy yozuv islohotchisi, ma'rifatparvar ... Baytursinov alifbosi arab yozuvi. asosida qozoq tilining tabiatiga moslashtirilgan. U qozoq

olimlarining I qurultoyida (Orenburg, 1924), I Butunittifoq turkshunoslik qurultoylarida (Boku, 1926) ilmiy ma'ruza qildi va arab alifbosining zarurligi va qadriyatini har tomonlama isbotladi. Bu alifbo milliy yozuvning shakllanishidagi yirik madaniy yutuqdir. Olim savodsiz xalqning kelajagi haqida qayg'urardi. Qozoq xalqi arab alifbosining kamchiliklarini

ko'rib, o'zgartirishlar kiritish zarur deb hisoblaydi. Bu haqda u "Qozoq olimlarining birinchi qurultoyi"dagi nutqida gapiradi. A.Baytursinovning fikricha, yaxshi alifbo quyidagi sifatlarga ega bo'lishi kerak: yaxshi alifbo tilga mos kelishi; Yaxshi alifboni yozish oson bo'lishi kerak, agar alifboning harf rasmlari qiyin bo'lsa, a'zolar ko'p bo'lsa, yozish uzoq vaqt talab etadi; alifboning eng yaxshisi nashr qilish uchun mos bo'lishi kerak; Yaxshi alifboni o'rganish ham qulay bo'lishi kerak. Yaxshi alifboga to'g'ri kelmaydigan ushbu to'rtta alifboning har biri nuqsonli alifbo bo'ladi. Baytursinov qozoq bolalarini o'z ona tilida savodli qilish uchun katta harakat qildi. U yosh avlodning qozoq tilida savodxonligini ochadigan milliy belgi zarurligini tushunadi. Bungacha o'qituvchilar bolani o'z xohishiga ko'ra rus yoki arab yozuvidan foydalanib, turli yo'llar bilan o'qitar edi. Shu bois ta'lim-tarbiya tizimini bir me'yorga keltirish maqsadida, bolalarni o'qish va yozishga o'rgatishda qulaylik yaratish maqsadida yoshi, fikr doirasi, ongining

shakllanishiga qarab alifbo darsligini yozishga kirishdi. Eng avvalo, alifbodagi harflarning qo'llanish tartibini, qo'llanish joyini aniqlashga qaratilgan. Ikkinchi o'rinda ta'lim tizimi va maktablar, madrasalar, darsliklar va boshqalar. b. Savollar beradi. Taxminan 1910 yildan boshlab, arab yozuvi qozoq tiliga sof shaklda mos kelmasligini payqab, uni qozoq tilining tovush tizimiga moslashtira boshlaydi. «Qozoq»ning 1913 yil 35-sonida chop etilgan «Yozuv muammosi» maqolasida A. Baytursinov unlilarni belgilash bo'yicha o'z takliflarini bildirgan. U o'z fikrlarini G. Muso afandining fikri bilan solishtirib, arab grafikasiga asoslangan qozoq yozuvida o, y, y, e harflari qanday belgilanishi haqidagi o'z konsepsiyasini taqdim etadi. Arab yozuvini qozoq tiliga moslashtirish uchun quyidagi o'zgartirishlarni kiritish zarur. Unlilar quyuuq talaffuz qilinsa, undagi undoshlar ham quyuuq talaffuz qilinadi, unlilar ingichka talaffuz qilinsa, undagi undoshlar ham ingichka talaffuz qilinadi, ya'ni tovushlar undoshlik qonuniga bo'ysunishi shart. Unli tovushlarning

nozik talaffuzi uchun “iqtibos”ning kiritilishi, uni soʻz oldiga qoʻyishi noziklik belgisi boʻlib, qozoq tilini koʻplab hamkorlikdan qutqaradi. Axmet Baytursinov ushbu maqolasida qozoq tilidagi tovushlarning har biriga alohida toʻxtalib, ularning yozilish tartibi, oʻrni, xususiyatlari va farqlarini koʻrsatadi. Arab yozuvining turkiy tillar tovush tizimiga mos kelmasligi, ortiqcha harflarni olib tashlash zarurligini batafsil tushuntiradi. Shuningdek, u arab yozuvini butunlay olib tashlash va boshqa alifboni qabul qilishga qarshi [3; 51 b.].

19—20-asrlarda taʼlim sohasi ikki yoʻnalishga (madrasalar, rus-qozoq maktablari) boʻlinganligi sababli alifbolar arab va rus alifbolarida ham yozila boshlandi. Birinchi qozoq maʼrifatchisi, oʻqituvchi Y. Oltinsarinning “Qozoq antologiyasi” (Orenburg, 1864), “Qozoqlarga rus tilini oʻrgatishning birlamchi quroli” (Orenburg, 1871) darsliklari birinchi marta rus alifbosida nashr etilgan. Biroq “Qozoq antologiyasi” savodxonlik alifbosi emas, balki oʻqish va yozishni

biladigan bolalarning bilim va dunyoqarashini rivojlantirishga qaratilgan darslik edi. Keyin A. E. Alektorov, A. V. Vasilev alifbolari nashr etildi. Ular ikki qismdan (qozoq va rus) iborat edi. Uning mualliflari K. D. Ushinskiy boshqa millat bolalari rus tilini puxta egallashlari uchun ona tilida toifa ochishlari kerak degan tamoyilga amal qilgan. Biroq qoʻllanilgan alifbolar qozoq tilining fonetik xususiyatlarini toʻliq aks ettira olmadi. Turkiy ziyolilarni birlashtirgan jadid tashkilotining bir guruh aʼzolari ham qozoq maktablari uchun yangi darsliklar yozdilar. U qozoq bolalarini toʻgʻridan-toʻgʻri oʻqish va yozishni oʻrgatishdan iborat. M. Nurboyevning «Alifbo» (Ufa, 1910), Z. Ergalievichning “Qozoq alifbosi” (1910 yil oktyabr), M. Maldiboev va J. Andamasovning «Eng yangi qozoq alifbosi» (1912 yil oktabr), K. Sirgalinning «Qozoq alifbosi kitobi» (1913 yil oktabr) va boshqalar. ana shunday yutuq natijasida tugʻilgan birinchi darsliklar edi. Biroq bu darsliklardan keng foydalanilmagan. Va mashhur olim A. Baytursinovning yangi alifboda

yozilgan «O‘quv qo‘llanma» (Orenburg, 1912) qozoq maktablarining alifboga bo‘lgan talabiga to‘liq javob berdi. U savodli bo‘lish uchun o‘quvchilarning so‘z boyligidan maksimal darajada foydalanishga qaratilgan. Qozoq tilidagi so‘zlarning talaffuzidagi o‘xshashlik va farqlarni hisobga olgan holda ratsional usuldan foydalanildi. Bundan tashqari, faqat bir tovush o‘zgargan so‘zlarning ma’nolarini farqlash orqali so‘zlarning ma’nosini aniqlashtirish, qo‘llash malakalarini oshirish mumkin.

A. Baytursinovning alifboni o‘zgartirish, alifboni isloh qilishdagi bu yangiligi o‘sha davr ziyolilari orasida bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi. Davriy matbuot sahifalarida uning alifboni o‘zgartirish, yangilik kiritish borasidagi ishlari boshqalar tomonidan qo‘llab-quvvatlandi, qarshi chiqdi, uyushtirildi. Ana shunday maqolalardan biri 1913 yilda qozoq gazetasida bosilgan. A.Kuzembaev, A. Imanbekov, G. To‘qtarbekov kabi fuqarolar “Imlo haqida” maqolasida tilimiz ehtiyojini qondiradigan harf yo‘qligini, bu kamchilikni Axmet

Baytursinov to‘ldirganini aytadilar. U o‘z ijodining mazmun-mohiyati haqida gapirar ekan, shunday deydi:

“Axmet janoblari yozgan darslik to‘g‘ri va o‘qitishga yaroqli, degan fikrga Baytursinov janoblari rozi ekanligini bilib oldik. Bizningcha, u tuzatgan ayrim belgilar ortiqcha. Ulardan ba'zilari kamroq ko'rinadi ». Shuning uchun ular o'z fikrlari bilan o'rtoqlashadilar va bir qator takliflar beradilar. Bu mualliflarning fikricha, iqtibos keltirishning hojati yo‘q, chunki so‘zning qalinligi so‘zdagi unli tovushga bog‘liq.

“Bizga ma’lum bo‘ldiki, janob Baytursinov Axmet janoblari yozgan darslik to‘g‘ri va o‘qitishga yaroqli degan fikrga qo‘shiladi. Fikrimizcha, u tuzatgan ayrim personajlar ortiqcha. Ulardan ba'zilari kamroq ko'rinadi ». Shuning uchun ular o'z fikrlari bilan o'rtoqlashadilar va bir qator takliflar beradilar. Bu mualliflarning fikricha, iqtibos keltirishning hojati yo‘q, chunki so‘zning qalinligi so‘zdagi unli tovushga bog‘liq.

Yoshligidan rus yoki no‘g‘ay tillarida o‘qigan aka-ukalarimiz, so‘z tizimi va mantiqini haqiqiy qozoqcha yoza

olmaydi... Ya'ni, qozoq so'zining mantiqini o'ziga xos uslubda yozish uchun yaxshisi bu tilda savodli. Olim buni donolik bilan aytdi. Hozirgi til holati buni isbotlaydi [7; 13-bet] – baho beradi A. B. Sovuq bo'lmang.

Axmet Baytursinovning lotin alifbosini joriy etish tarafdorlari argumentlariga qarshi ilmiy dalillarini Prezident arxivida qozoq yozuvini lotinlashtirish masalalari muhokamasi kengashi hujjatlarida ko'rish mumkin. U Baydildinning yangi alifboga o'tish haqidagi nutqi ilmiy emas, balki tashviqot mazmunida bo'lganligini ochib beradi. — Masalaning ilmiy tomoniga kelsak. Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, arab shriftini lotinga almashtirish hayotiy muhim, hatto keraksiz masala. Bizda boshqa xalqlarning yozuvidan ko'ra ko'proq qoniqarli yozuv bor. Chunki alifbo inson idrokidan tashqarida emas. Alifboda madaniyat sari eng qisqa yo'lni ko'rsatuvchi sirli sifat va sifatlar mavjud emas. Alifbo - bu tilning asosiy tovushlarini ifodalovchi belgilar to'plami. Alifbo elementlari qanchalik to'liq va to'g'ri bo'lsa, o'qish va yozish qanchalik qulay

bo'lsa, texnologiyaga shunchalik moslashadi. Alifboning afzalliklari va kamchiliklari aniq. Biz, qozoqlar, tilimizning asosiy elementlarini azaldan aniqlab, tegishli belgilar bilan belgilab kelganmiz, yaxshi yozamiz, yaxshi o'qiyamiz, rus, nemis, fransuz, ingliz va boshqalarga qaraganda tezroq va oson o'qiyamiz. Yana nimani xohlaysiz? Yo'q, yozishimizni lotinchaga almashtirishimiz kerak, deyishadi. Chunki u bizniki emas, arabcha, arab yozuvi esa to'g'ri yozishga, zamonaviy texnologiyaga mos kelmaydi"[8; 32-bet]. Arab alifbosi asosida o'z alifbomizni yaratdik. Arab alifbosini yozuv mashinkalariga moslashtirish usullarini ham takomillashtirmoqdamiz. So'nggi yillarda hatto mashinaga arab va rus shriftlarini qo'shish imkoniyati paydo bo'ldi. Turkiy xalqlarning 90% qadimdan arab yozuvidan foydalangan, shu shrift tizimi asosida yozuv madaniyatini shakllantirgan. Yozma madaniyat tushunchasi shrift va undan foydalanish bilan bog'liq barcha narsalarni o'z ichiga oladi. Yozma madaniyatga ega xalqlar uchun

shrift tizimini o'zgartirish oson ish emas. Bir tizimdan ikkinchisiga o'tish uchun ko'p vaqt, vositalar va kuch talab etiladi. Xususan, ikkita parallel stsenariyda yozish va o'qishni tashkil etish, parallel nashrlarni nashr etish zarur bo'ladi. Nafaqat qozoq xalqi, balki turkiy xalqlarning hech birida bunday madaniy va moddiy imkoniyat yo'q. Yangi alifboga o'tish uchun katta mablag', kuch va mashaqqatli mehnat talab etiladi. O'quv ishlarini amalga oshirish, bosmaxonalarni jihozlash, parallel nashriyotni o'zlashtirish uchun o'qituvchilarni tayyorlash va boshqalar. b. - Bularning barchasi 9-10 o'n kunlik yoki 9-10 millionlik masala emas. Binobarin, shriftni o'zgartirish biz uchun katta ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega va katta mas'uliyatli masala. Shubhasiz, yangi alifboga o'tishning afzalliklari va foydalari yaqqol ko'rinsagina, xalq, jumladan, savodxonlar ham bu tashabbusni qo'llab-quvvatlaydi. Aksincha, yangi alifboning qiyosiy ustunligi yo'q. Arab alifbosini lotin alifbosiga o'zgartirish muammosi ko'plab olimlarni ikki alifboni solishtirishga

undadi. Mening dalillarim mening shaxsiy fikrim emas, balki bu masala bo'yicha jamoatchilik tadqiqotlari natijasidir.

Ikki shriftni solishtirish va uning zarurligi va ahamiyatini aniqlashda quyidagilarni hisobga olish kerak:

Tilning asosiy elementlarini ifodalash darajasi;

Bosma va qo'lyozma matnlarni o'qish tezligi;

Tez yozish va o'qish;

Bosib chiqarish uskunasi qulaylik;

Savodxonlikdagi samaradorlik;

Chop etilgan va qo'lyozma matni tashqi ko'rinish va ko'z gigienasi kabi ushbu mezonlar bo'yicha individual ravishda qiyosiy tahlil qilinadi.

Keling, alifbolarning tildagi tovushlarni qay darajada to'liq ifodalashidan boshlaylik. Qozoq tili tovushlari yozuvida arab tizimidagi 19 ta harf o'zgarmagan holda, 5 ta harf o'zgartirilgan holda olingan. Lotin alifbosining faqat 15 ta harfini o'zgartirishsiz olish mumkin. Va 7 ta harfning talaffuzi va yozilishini o'zgartirish kerak bo'ladi. Qozoq tilining ikkita tovushini belgilashda mos keladigan lotin harflari mavjud

emas. Shuning uchun ularni tasavvur qilish kerak. Bundan ko‘rishimiz mumkinki, qozoq tili tovushlarini ifodalashda arab tizimidagi ramzlar zaxirasi lotin alifbosiga qaraganda ko‘proq.

Keling, ikkita harfning o‘quv jarayonini osonlashtirishga ta‘sirini taqqoslaylik. Savodli odam so‘zlarni alohida emas, bir vaqtning o‘zida o‘qiydi. Lotin tizimining asosiy elementlari vertikal tayog va turli xil kombinatsiyalarda yoydir. Lotin tizimiga ko‘ra, bosma chiziq ikkita parallel chiziq orasida joylashgan. Nemis professori Meyman o‘zining eksperimental pedagogik tadqiqotlarida maxsus belgi yoki qo‘shimcha belgilarga ega bo‘lgan harflar tez o‘qilishi va so‘zga ajoyib xarakter berishini isbotladi. Arab harflari parallel chiziqqa ega emas. Nuqtalar va egri chiziqlar so‘zga ajoyib xarakter beradi va uni o‘qishni tezlashtiradi. Arab tizimi lotin alifbosiga qaraganda tezroq o‘qiladi. Arab tizimidagi bosma va qo‘lda Foydalanilgan adabiyotlar:

- Qozog‘iston". Milliy ensiklopediya / Ed. A. Nysanboev. – Olmaota: “Qozog‘iston entsiklopediyasi” Bosh muharriri, 2 jild. 1993. 720 b.

yozilgan harflar bir xil. Lotin alifbosida bosh harflarning mavjudligi shrift registrining hajmini oshirish kabi bosib chiqarishda qiyinchiliklar tug‘diradi. Lotin harflarini yozganingizda, siz soat miliga teskari harakatlanasiz. Blonskiyning aytishicha, odamning qo‘li yoki barmog‘ini soat yo‘nalishi bo‘yicha harakatlantira oladigan mayda mushaklar yaxshi rivojlangan. Bundan tashqari, arab harfini yozishda lotin tilidagi kabi katta doiralalar emas, balki kichik harakatlar amalga oshiriladi. Natijada arabcha harflar ancha tez yoziladi. Arab alifbosining barcha nuqtalarini qo‘shganda ham lotin alifbosiga nisbatan 25-30% kamroq impuls beradi [8; 34 b.]. Yuqoridagi kabi aniq ilmiy dalillarni keltirib, A. Baytursinov boshchiligidagi ziyolilar arab alifbosining ahamiyatiga, lotinlarning barcha dalillariga izchil javob bera oldilar. Albatta, tilshunos olim Ahmet Baytursinovning ma‘ruzasi qimmatli bo‘ladi.

- Qozoq olimlarining birinchi qurultoyi. A., 2005. - 114 b.
- Mashkanova N. T. Ahmet Baytursinov qozoq yozuvining islohotchisi. F. asr k. ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. / Fan. erishish: fil. asr d., prof. Sergaliev M. S. Olmaota, 1994. - 154 b.
- "Qozog'iston". Milliy ensiklopediya / Ed. A. Nysanboev. – Olmaota: "Qozog'iston entsiklopediyasi" Bosh muharriri, 1-jild. 1998. 720 b.
- Toyshybekova J. K. XX asr 20-asr boshlarida Qozog'istonda lotin alifbosiga o'tish g'oyasining shakllanishi // KazNU xabarnomasi. Tarix seriyasi, № 1 (136). 2005. - 195-197-betlar.
- Abilqosimov B. Agar alifboni o'zgartirish tarixini o'rgansak ... // "Qaynar" universiteti xabarnomasi. 2001. № 1. 15-21-betlar.
- Salkinbay A. B. Ahmet Baytursinov saboqlari // Qozoq adabiyoti. № 5, 2. 11. 2006. - 8 b.
- Qozog'iston Respublikasi Prezidenti arxivi, K. 141. t. 1. Ish 1560. - 1576-bet.